

YOSH AVLODNI TARBIYLASHDA ULARNING SOG'LOM TURMUSH TARZI VA JISMONIY FAOLLIGINI OSHIRISH

Go'zalxon Ro'zmetova Maqsud qizi

Intention school jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi.

guzalkhanruzmetova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412150>

Annotatsiya: Maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lom turmush tarziga o'rgatish va ularni sog'lom turmush kechirishida faol harakat ya'ni chiniqish asosiy o'rinni egallashi haqida, Tibbiyot ilmini birinchi bo'lib o'rgangan buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino va Abdulla Avloniy kabi bobokalonlarimizni jismoniy tarbiya tog'risida bergan maslahatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ertalabki badantarbiya, sog'lom turmush tarzi, biologik, badan tarbiya.

IMPROVING HEALTHY PERSONNEL AND HEALTHY YOUTH ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF BARCAMOL AVLOD

Go'zalxon Ro'zmetova Maqsud qizi

Physical Education Teacher at Intention School

guzalkhanruzmetova@gmail.com

Annotaation: This article is devoted to learn young generation in hethy lifestyle, and to be active and tempered in lifestyle. This infor mation about physical train was given by ancestor Abo Ali Ibn Sino and Abdulla Avloniy.

Key words: Morning physical education, healthy lifestyle, Biological, Physical Education.

Har qaysi davlat, har kaysi millat unib-o'sib kelayotgan yosh avlod timsolida shu xalqning azaliy orzu-intilishlarini ro'yobga chiqaradigan buyuk kuchni ko'radi. Hozir bizning barcha sa'y- harakatlarimiz ana shunday komil insonlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan. Milliy qadriyatlariga asoslangan huquqiy demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyatini shakllantirishda ham barkamol, sog'lom, yosh avlod tarbiyasining ahamiyati katta. Sog'lom turmush tarzi, bu — kundalik turmushni biologik va ijtimoiy qonunlar asosida tashkil etib, salomatlikni saqlash hamda mustahkamlashga qaratilgan turmush tarzidir.

Insonning sog'lom turmush kechirishida faol harakat ya'ni chiniqish asosiy o'rinni egallaydi. I.P.Pavlov jismoniy harakatning inson salomatligiga ta'sirini organizmning tashqi muhit bilan chambarchas bog'langanligini anglatuvchi ko'rinish, deb ta'riflaydi.

Jismoniy mashg'ulot u yoki bu muskullar guruhiga ta'sir qilmay, bir butun hisoblangan organizmga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ayniqsa doimiy ravishda bajariladigan jismoniy harakat kishi sog'ligiga yaxshi ta'sir etadi. Ya'ni: moddalar almashinuvi yaxshilanadi, organizm to'qimalari oziq moddalarni faol o'zlashtiradi, parchalangan moddalar esa organizmdan tezroq chiqarib tashlanadi. Yurak chiniqadi va yana chidamli bo'ladi. Shu sababli faol jismoniy harakatga doimo amal qilgan kishilar tetik, ruhan yengil, quvvatga to'lgan, kayfiyati yuqori, dili ravshan bo'ladi.

Ta'lim tarbiyada esa "Tarbiyaning ajratib bo'lmaydigan bir tarkibi - jismoniy tarbiya", deb ta'kidlagan edi Abu Ali ibn Sino. Xalqimiz azal-azaldan jismonan baquvvat, ma'nan sog'lom kishilarga katta e'tibor, hurmat va havas bilan qaragan. Ana shunday insonlardan biri Xorazm elining asl farzandi, kuragi yerga tegmagan kurashchi Paxlavon Mahmud xalq qahramoni sifatida e'tirof etilgan. Bugun mustaqil mamlakatimiz sportini jaxonga ko'z-ko'z qilayotgan

vatandoshlarimiz ham kundan-kunga ko'paymoqda. Sportni rivojlantirish maqsadida farmon va qarorlar mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport ishlarini rivojlantirishga, shu bilan birga, sog'lom avlodni shakllantirishga katta zamin yaratdi. Har bir yosh jismoniy tarbiya turini tanlashdan oldin, birinchi navbatda, o'z sog'lik darajasini tibbiy ko'rikdan o'tish yo'li bilan baholash, qaysi sport turi bilan shug'ullanish mumkinligini, u yoshiga, yil fasliga, organizmning ayni paytdagi holati va shu kabi o'ziga xos xususiyatlarga baho berib, jismoniy faollik turini to'g'ri tanlashi zarur.

Har bir insonda jismoniy tarbiya va sportga mexr uyg'otish oiladan boshlanadi. "Jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanib turuvchi kishi davolanishga kamdan-kam muxtoj bo'ladi" deb yozgan edi Abu Ali ibn Sino.

Jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtiruvchi va tarbiyaviy vazifalari quyidagilardan iborat:

- butun kun davomida yaxshi kayfiyatda bo'lasiz;
- ishingiz unumli, ijodiy faoliyatingiz kuchli bo'ladi;
- asablar tizimi muvozanatlashib, bosiq, mulohazali bo'lasiz;
- faollik, tashabbuskorlik, dovyuraklik, do'stlik hissiyotlari shakllanadi;
- muntazam ravishda jismoniy mashq bilan shug'ullanish gigienik ko'nikmalarning shakllanishiga olib keladi;
- organizmdagi yog'lar kamayib, ixcham, epchil, chaqqon bo'lasiz;
- mushaklaringiz tortishib, qomatingiz ko'rkam va kelishgan bo'ladi;
- tomirlarda qonning oqishi yaxshilanib, tana va a'zolariga kislorod hamda ozuqalarning borishi yaxshilanadi;
- organizmning himoya qobiliyati oshadi;
- o'zgalarga qaraganda yosh, ko'rkam, ishchan va sog'lom bo'lasiz.

Jismoniy sog'lomlashtirish usullari orasida ertalabki badantarbiya ommaviyligi bilan ahamiyatga ega. Ertalabki badantarbiya tanani uyg'otadi, modda almashinuvini yaxshilaydi, tanaga rohat va faollik bag'ishlaydi, kayfiyatni ko'taradi, karaxtlikni yo'qotishga yordam beradi.

Ertalabki badantarbiya har kuni o'z vaqtida ochiq havoda o'tkazilsa, yaxshi samara berish bilan birga, kun bo'yi teranlik va o'qish kobilyatini oshiradi. Insonga xos erinchoqlik sabab aksari yoshlarimiz o'zlari uchun foydali bo'lgan jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish o'rniga qimmatli vaqtlarini televizor, kompyuter qarshisida turli ko'rsatuvlar ko'rib, o'yinlar o'ynab, pivo va boshqa ichimliklar ichib "dam olishga" sarflashni afzal ko'radilar. Natijada, ular bunday kam harakatlilik oqibatida turli kasalliklar kelib chikishiga sababchi bo'ladilar.

Harakatlar qanday bo'lmasin, ular badan va a'zolarining faol ishlashi hisobiga energiya sarf bo'lishi bilan bog'liq. Har bir insonning kundalik hayotiga kirishi zarur bo'lgan harakat turlari:

- mehnat;
- sport o'yinlari;
- raqs;
- jismoniy tarbiya va xokazo.

Bugungi yoshlar ertaga mamlakatimiz kelajagi va ravnaqini, ulkan maqsadlarimizni ro'yobga chiqaradigan kishilardir. Ular har tomonlama yetuk, shu jumladan, jismonan sog'lom bo'lishlari shart.

Millat kelajagi haqida qayg'urgan Abdulla Avloniy xam bola tarbiyasi haqida fikr yuritar ekan, tarbiya jarayonini uch qismga bo'lgan edi: "Badan tarbiyasi", "Fikr tarbiyasi" va "Ahlok tarbiyasi" [1].

Zero, A.Avloniy "Badan tarbiyasi"ni birinchi o'ringa ko'ygani bejiz emas. Bunda, "Badanning salomat va quvvatli bo'lmog'i insonga eng kerakli narsadir [2]. Chunki o'qimoq, o'rganmoq va o'rgatmoq uchun insonga kuchli, sog'lom tana lozimdir. Sog' badanga ega bo'lmagan insonlar ko'p yaxshi ishlarga qodir bo'la olmaydilar. Fikr tarbiyasi uchun mustahkam va sog'lom bir vujud kerakdir", deb bejiz ta'kidlamagan.

Shunday ekan, sog'lom va barkamol bo'lish uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilish, jismoniy faollikni yanada oshirish va bu harakatlarni bugundan boshlashimiz har bir inson uchun foydalidir. Bu esa nafaqat bugungi kun, ayni paytda ertangi avlodlarimizning ham ma'naviy boyligiga aylanib, xalkimizga hech narsa bilan o'lchab, qiyoslab bo'lmaydigan ruhiy kuch-quvvat va madad berishi muqarrar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. X.Ibragimov., Sh.Abdullayeva Pedagogika nazariyasi 2008
2. O.Musurmonova, N.Isakulova, M.Jumaniyozova, A.Jumayev. Umumiy pedagogika. 2020.
3. Abdurasulov , J., & Toshpo'latov , A. . (2025). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У ПОДРОСТКОВ. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 90–99. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60762>
4. Abdurasulova, Y. . (2025). VOLEYBOLCHILARDA SAKRASH QOBILIYATI VA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(10), 125–129. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/62632>
5. Rustamov , E. (2025). JISMONIY TARBIYA VA SPORT TIZIMIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING O'RNI. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(9), 121–126. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/60093>
6. Rustamov , E. (2025). VOLEYBOL SPORT O'YINIDA TEXNIK, TAKTIK VA JISMONIY TAYYORGARLIGI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 59–63. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60095>
7. Azimova , D. (2025). THE ROLE OF NANOSTRUCTURED MATERIALS IN ENHANCING ENERGY EFFICIENCY AND THEIR APPLICATION IN AEROSPACE ENGINEERING. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 5(9), 13–27. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/60766>
8. Abdurasulov , J. (2022). CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 983–988. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5305>
9. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 50–

53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
10. Abduqodirova, D., Abdulhaqov, U., & Mamatova, Z. (2025). EMOTSIONAL KREATIVLIKNING TALABALAR QAROR QABUL QILISH JARAYONIGA TA'SIRI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(4), 64–69. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/49726>
11. Abduqodirova, D., & Mirislomov, M. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(5, PART 2), 143–149. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/52569>
12. Abduqodirova, D. (2025). TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(2), 69–73. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/45019>
13. Сатторов, Б. (2025). АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(10), 167–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/62613>
14. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF IMPROVING MILITARY-PATRIOTIC SENSE IN YOUTH. *Pedagogy and Psychology in the Modern World: Theoretical and Practical Studies*, 4(1), 50-53.
15. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. *American Journal of Social Sciences and Humanities*. 1. 112-122.
16. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AFFECTING YOUTH'S PROFESSIONAL CHOICE. 01. 603-606.
17. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR.. *Central Asian Journal of Art Studies*. 2. 143-149. 10.5281/zenodo.15490171.
18. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). TALABALARDA EMOTSIONAL KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH.. 5. 224-229.
19. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. *Journal of Economics and Business UBS*. 4. 679-685.
20. Abduqodirova, Dilobarbonu & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. 10.5281/zenodo.14636273.
21. Tojiboyev, Marat. (2024). Talabalar tafakkurini rivojlantirishda innovatsion yondashuv.. 5. 168-175.
22. Tojiboyev, Marat. (2025). PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH VOSITASIDA TALABALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA TAYYORLASH. 3. 85-88.
23. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. *Journal of Economics and Business UBS*. 4. 679-685.
24. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS' DECISION- MAKING.
25. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. 10.5281/zenodo.10704094.

26. Rayev, Jo & Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). INNOVATIVE RESEARCH IN MODERN EDUCATION Hosted from Toronto, Canada THE SUBJECT OF MILITARY PSYCHOLOGY.
27. Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. 10.5281/zenodo.10700581.
28. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). TRAINING OF ATHLETES BEFORE THE COMPETITION. MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Eurasian Journal of Social Sciences Philosophy and Culture. 73-76. 10.5281/zenodo.12635442.
29. Madgapilova, Nargiza. (2025). SCIENTIFIC-PRACTICAL AND STRATEGIC BASES OF IMPROVING PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL COOPERATION IN THE INTEGRATION OF SCHOOL AND PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS EDUCATION ON THE BASIS OF INNOVATIVE LOGISTICS. 1. 157-166.
30. Madgapilova, Nargiza. (2025). МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ Илимий-методикалық журнал. 164-170.
31. Madgapilova, Nargiza. (2023). THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL INNOVATIVE CLUSTER APPROACH IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. 1. 236-244.
32. Eshnayev, Nortoji & Madgapilova, Nargiza. (2023). CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING THE CLUSTER APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. International Journal of Pedagogics. 03. 44-47. 10.37547/ijp/Volume03Issue02-09.